

ТИББИЙ КАРТАЛАРНИ ЭЛЕКТРОН ХУЖЖАТГА АЙЛАНТИРИШ ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТНИНГ МУХИМ ОМИЛИДИР

Бахрамов Рустам Рахматуллаевич

СамДТУ Информатика, информацион технологиялар кафедраси,
ассистенти

Абдуғаниева Севинч Нуриддин қизи

СамДТУ Даволаш факултети талабаси

Омонова Мохигул Шохзамон қизи

СамДТУ Даволаш факултети талабаси

Хамракулов Давлат Рамашович

СамДТУ Фармация факултети талабаси

АННОТАЦИЯ

Тиббиёт муассаларида иш ўринларини автоматлаштириш ва тиббий карталарга эҳтиёж борлиги, соғлиқни сақлаш соҳасида беморга кўрсатилаётган биринчи ёрдамни тезкорлигини ошириш, ташхислаш ва даволаш ишлари, ҳамда жаҳон стандартларига мос келадиган тиббий карталарни мамлакатимизда кенг жорий этишимиз келажакда тиббиёт муассаларида тиббий карталарни автоматштирилган электрон тиббий карталарда кўришимиз мумкин.

Калит сўз: Компьютер ахборот тизими, статистик маълумотлар, тиббий картотекалар, тиббий электрон карталар, дастурий таъминот.

КИРИШ

Ҳозирги кунда ахборот асри даврида ҳамма соҳада бўлгани каби соғлиқни сақлаш соҳасида жуда катта ўзгаришлар олиб борилмоқда, шифокорнинг иш ўринларини замонавий тиббий қурилмалар билан жиҳозланиши ва бу тиббиётимизнинг ривожланишидан дарак беради. Клиника ва оилавий

клиникаларда беморга кўрсатилётган тиббий хизматларни сифати кундан кунга ошиб бормокда. Иш ўринларини автоматлаштириш учун мўлжалланган компьютер ахборот тизими шифокорга жуда катта ёрдам кўрсатади беморнинг диагностик маълумотларига қараб ташхис кўйишда хатога йўл қўймасликни талаб қилади. Бу ерда технологик жараёнларда даволаш профилактикаси, ҳисобот бериш ва тиббий статистик маълумотларни тақдим қилиш, режалаштириш ишларини қадамма қадам бажаришлигини кўрсатиш, ҳар хил турдаги тиббий маълумотномалар олишни назарда тутати. Бундан ташқари бизнинг асосий мақсадимиз клиника, оилавий клиникаларда ва кишлоқ врачлик пунктларидаги тиббий карталарнинг электрон шаклга утказиш ва асосий ягона тармоққа бирлаштиришдир.

Юртимизда тиббий хизматнинг сифати ва самарадорлигини оширишга катта ёрдам берадиган замонавий ахборот технологиялари, дастурий таъминот маҳсулотлари ишлаб чиқилияпти. Бунинг натижасида электрон тиббиёт ривожланиб, халқимизни шу вақтга қадар қийнаб келган қатор муаммолар ечимини топади. Хусусан, беморлар шифокор эшиги олдида соатлаб навбат кутиб сарғайиб, аҳволи янада оғирлашмайди. Бемор тиббий картаси хонама – хона кўтариб юрилмайди. Энг асосийси, бу халқ манфатлари устивор бўлган мамлакатимизда ҳар нарсадан муҳим ва қадрли бўлган инсон саломатлигини ўз вақтида тиклаш имконини беради.

Бу бутун жараённи автоматлаштириш учун мўлжалланган компьютер ахборот тизими бўлиб, тегишли тиббиёт ходими ва диагностик ва тактик (тиббий, ташкилий ва бошқа) тиббиёт қарорларини қабул қилишда ахборот билан таъминлаш ва қайта ишлашга қаратилган.

Жахон соғлиқни сақлаш соҳасидаги энг катта маълумотларнинг энг реал, тўла вазни ҳақида гапириш ўринли. Америка соғлиқни сақлаш тизими 2013 йилда, тахминан 153 млн. Ўсиш динамикаси 2020 йилгача 15 баробарга кўпаяди. Тиббиёт муассасаларида кўп миқдордаги тиббий ахборотлар тўпланади ва энг

куп маълумотларни сервер билан боғлайди. АТ-инфраструктурасида фақат матн форматидаги энг оддий маълумот, масалан, рўйхатга олиш китобида тўпланган маълумотлардир, шунингдек:

- томография ёки флороскопик тасвирлар (3D реконструкциясига қадар);
 - биопсия кўрсаткичлари;
 - клиник синов натижалари;
 - тиббий тайинлаш, шу жумладан буюрилган дорилар;
- қурилмалардан беморга тегишли биометрик маълумотлар ва ҳакозалар.

Ушбу тиббий муассасада бемор ҳақида ва унинг даволаниш тарихи ЭТЁ (электрон тиббий ёзувлар) рўйхатига киритилган. Маълумотлар оқими, илгари айтиб ўтилган ЭТЁ ларни ўз ичига олган маълумотлар оқимлари тизимлари, КМТ (касалхона маълумот тизими) деб аталади, яъни марказлашган тарзда бошқариладиган дастурий таъминот тўпламидир. У нафақат тиббий ҳисоботлар ва тиббий ёзувларни, балки тиббий суғурта ҳақидаги маълумотларни ҳам қамраб олади.

АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Юртимизда тиббиёт муассаларида телетиббиётни жорий этиш, касалликларни олдини олиш ва ташхис қуйишда катор қулайликлар яратади. Хусусан, диагностика ёки даволаш жараёнларига татбиқ этилган дастур ёрдамида беморларнинг қабул жараёни электрон асосда тартибга солинади. Натижада тулиқ тиббий кўрикдан ўтиш учун аввалгидек кунлар эмас, ўртача бир ёки ярим соат вақтнинг ўзи етарли бўлади. Ёки орадан бир неча йил ўтиб шифохонага қайта мурожаат этган беморнинг касаллик тарихи (бемор топширган анализлар ва уларнинг натижалари. Шифокор ташхиси, белгиланган муолажа ва даволаш ишлари, муддатлари, қайта текширувдан утиш вақти) компьютер маълумотлар базасидаги электрон тиббий картадан бир неча сонияда билиб олинади. Ахборот тизими мунтазам равишда электрон ҳужжатларни ва ахборот технологияларига тегишли бўлган барча электрон ҳужжатларни қабул

қилиш, қайта ишлаш, сақлаш, узатиш. Тиббий ахборот тизими (ТАТ) сифатида тавсифланиши мумкин.

Тиббий муассасалар фаолиятини автоматлаштириш учун мўлжалланган аппарат ва дастурий таъминот комплекслари hozirgi кунда фаолият олиб бормокда. Шифохона ходими дастурга уз логин, пароли оркали киради ҳамда ваколоти доирасидаги ахборот ва функциялардангина фойдаланади. Шунини таъкидлашимиз керакки, тиббий ахборот тизими тиббиёт муассасарида ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасидаги барча муассасаларда иш уринларини автоматлаштириш шифокорларни техник воситалардан фойдаланиш ва муайян муаммоларни хал этишдан иборатдир.

Хулоса:

Мамлакатимиз тиббиётида электрон хужжат айланиши йўлга қўйилиши тиббиётда автоматлаштирилган иш ўринлари ва беморларга кўрсатилётган сифатли тиббий хизматлар, бундан ташқари тўғри ташҳислаш, беморга кўрсатилаётган биринчи тиббий ёрдамни тезкорлиги, беморни чақурувидаги манзилини тезкорлигини таъминлашдан иборатдир. Электрон тиббий карталарни таниб олиш ва ўқиш учун компьютер технологияларини дастурий таъминот билан таъминлаш йўлга қўйилади.

Ахборот коммуникация воситаларини қўллаб қувватлайдиган технология ёрдамида маълумотларни қулай шаклда сақлайдиган, узатадиган ва тақдим этиладиган ва уни таниб олишга имкон берадиган реквизитларга эга электрон воситалардаги ахборот - бу электрон хужжатдир.

Электрон хужжат техника воситаларидан ва ахборот коммуникация тизимлари хизматларидан ҳамда ахборот технологияларидан фойдаланилган ҳолда ҳосил қилинади, ишлов берилади ва сақланади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Бахрамов Р. и др. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В МЕДИЦИНЕ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 1615-1619.

2. Rakhmatullaevich B. R. et al. ROLE AND SIGNIFICANCE OF MATHEMATICAL STATISTICS IN MEDICINE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 491-495.

3. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL //British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

4. Абдуллаева С., Бахрамов Р., Вохидов А. ТИББИЁТ ОЛИЙ ЮРТИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ ЎРГАНИШДАГИ АҲАМИЯТИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 686-689.

5. Кубаев А. Э., Бахрамов Р. Р., Абдуллаева С. Б. Тиббий тасвирларни тиббиётдаги аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 872-877.

6. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р., Абдурахмонов Р. П. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ГЕЛЬМИНТАМИ У ДЕТЕЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 58-62.

7. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р. БОЛАЛАРДА ПАРАЗИТЛАРНИ АНИҚЛАШДА ФУНКЦИОНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 280-288.

8. Bakhramov R., Malikov M., KUBAEV A. The method of using the functional-differential equation in detecting parasites in children //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 10-14.

9. Bakhramov R. R., Abdurakhmonov R. P., Malikov M. R. Diseases caused by helminths occurring in children of world countries and prognosis of these diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 330-334.

10. Бахрамов Р. Р., Абдурахмонов Р. П., Маликов М. Р. ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИ БОЛАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ГИЖЖАЛАР (ГИЛЬМЕНТ) КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР ВА УШБУ КАСАЛЛИКЛАР ПРОГНОЗИ.

11. Бахрамов Р. и др. БОЛАЛАРДА ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 172-177.

12. Кубаев А. Э., Абдуллаева С. Б. ТИББИЙ ТАСВИР ОЛИШДА РАДИОЛОГИЯ СОХАСИНИНГ ТАВСИФЛАНИШИ //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 7. – С. 121-127.

13. Бахрамов Р. Р., Ҳамдамова Ш. С., Мухаммадқулова М. К. БЕМОРЛАРДА КЕЧАДИГАН СИЙДИК АЖРАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН МУАММОЛАР //Интернаука. – 2021. – №. 14-3. – С. 82-83.

14. Rustam Rakhmatullaevich Bakhramov, Mirzoxid Rustamovich Rakhmatullaev, Eldor Gulomjonovich Meliboev ANALYSIS OF SMOKING IN ADULT BOYS AND GIRLS IN MS EXCEL // Scientific progress. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-smoking-in-adult-boys-and-girls-in-ms-excel>

15. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL //British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.